

O'ZBEKISTONDA GENDER TENGLIGINING SIYOSIY- HUQUQIY JIHLARI**Davlatova Shodiyona Zohid qizi****Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti****“Xalqaro munosabatlar yo‘nalishi 2-kurs talabasi****E-mail-davlatovashodiyona@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17301545>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunning dolzarb mavzusi bo‘lgan gender tenglik, globallashuv jarayonlarida gender masalasida olib borilayotgan islohotlar va qonunchilikdagi yangiliklar keltirib o‘tilgan. Bundan tashqari, ayollarga bo‘layotgan tazyiq va ularning oldini olish bo‘yicha qonun va qarorlar to‘grisida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Gender, tazyiq, kamsitish, BMT, “Ayollar konvensiyasi”, Konstitutsiya, normativ-huquqiy hujjatlar

Аннотация: В данной статье упоминается гендерное равенство, которое является актуальной темой современности, реформы в гендерном вопросе в процессах глобализации, новации в законодательстве. Кроме того, обсуждались угнетение женщин, а также законы и решения, направленные на предотвращение этого явления.

Ключевые слова: Гендер, угнетение, дискриминация, ООН, «Женская конвенция», Конституция, нормативно-правовые документы.

Abstract: In this article, gender equality, which is an actual topic of today, reforms in the gender issue in the processes of globalization, and innovations in legislation are mentioned. In addition, the oppression of women and the laws and decisions to prevent them were discussed.

Key words: Gender, oppression, discrimination, UN, "Women's Convention", Constitution, normative legal documents

Ma'lumki erkaklar va ayollar teng huquqliligini ta'minlash global ahamiyatga molik masala sifatida bir necha yillardan beri butun dunyo diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Shu jumladan, O'zbekistonda ham oxirgi yillar davomida katta ahamiyat kasb etmoqda. Bugun yuqori malakali ayol kadrlar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida faol ishtirokiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakatda iqtisodiy raqobatdoshlikning oshishiga va uning iqtisodiy taraqqiyotiga ijobiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shunga qaramasdan, gender tengligi sohasidagi eng muammoli nuqtalardan biri – bu ijtimoiylashuv jarayoni bo'lib qolmoqda. Mazkur jarayon jamiyatning turli ijtimoiy qatlamlari, shuningdek, oila, ta'lim, din, siyosat kabi mehnat munosabatlarining o'zaro uzviy bog'liqligida kechadi. Mana shu zanjirdagi uzilishlar katta muammolarga sabab bo'ladi. Hozirgi davr hayoti shiddat bilan o'zgarayotgan vaqtda jamiyat ham taraqqiy etar ekan, insonlar ham zamon bilan hamnafas bo'lishga harakat qilashadi. Endilikda ayollar faqat uy-ro'zg'or ishlarida band bo'lishi kerak, degan fikrlar gender tengligiga to'sqinlik qiladi. Bu esa rivojlanishning eng o'tkir muammolaridan biri hisoblangan tenglikka erishish, yani jamiyatda ham, oilada ham erkak va ayol munosabatlarini normal tusda ketishini ta'minlamaydi. Ming afsuski, xotin-qizlar ko'pincha rivojlanish jarayonidan chetda qoladi va hatto unda ishtirok etgan taqdirda ham juda katta qiyinchiliklar, yo'qotishlar (bunda ko'pgina hollarda oilaviy nizolar, ajrimlar) evaziga erishadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida “Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar”, [1] deb belgilab qo'yilgan. Bunga qo'shimcha tarzda mazkur holatlarning oldini olishda 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar

kafolatlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining qonuni,[2] xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga qaratilgan huquqiy himoya va huquqiy kafolat sifatida ma'qullaydi.

Biz ayol va erkak o'rtasidagi muvozanat haqida so'z yuritar ekanmiz bevositida "gender" tushunchasi ta'rifini keltramiz. Bu — erkaklar va xotin-qizlarni jamiyat hayotida birdek faol ishtiroki, ularning teng huquq va burchlarga ega ekanligi deb talqin etish mumkin. Ammo biz gender deganda faqat ayol huquq va manfaatini nazarda tutsak, bu bir tomonlama va noo'rin bo'ladi. Gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi, balki ikkala jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashlariga, hayot sifatini oshirish uchun ularga bir xil imkon berish kerakligini ham anglatadi. Zamonaviy davrda gender tengligi bu zamon talabi bo'lib qolmoqda. Ya'ni demokratik taraqqiyot darajasining yuqori bo'lishi, rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirish va yurtga ko'proq investitsiya kirib kelishi va turizm imkoniyatlarini sezilarli darajada oshishi, oila institutlarining mustahkamligini ta'minlaydi.

Tarixga nazar soladigan bo'lsak, erkak va ayollar tengligi g'oyasini yunon olimi Antifont o'z asarlarida qo'llagan holda: «Tabiat barchani: ayollarni ham, erkaklarni ham teng qilib yaratadi, lekin odamlar insonlarni tengsiz holatga soluvchi qonunlarni ishlab chiqishadi», deb ta'kidlagan. Sharq qomusiy olimlardan Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida tenglik hukm surgan davlatni fozillikka intilgan davlat sifatida qayd etgan edi.¹ Albatta, barchamizga ma'lumki, hozirgi vaqtda ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro institutsional tizim hisoblangan, nihoyatda xilma-xil masalalarni kun tartibiga qo'yuvchi va hal qiluvchi universal tashkilot bo'lmish Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) boshch nizomida belgilanganidek, «Birlashgan Millatlar Tashkiloti erkaklar va ayollarga nisbatan ularning har qanday sharoitda va teng sharoitlarda uning asosiy va yordamchi organlarida ishtirok etishiga hech qanday cheklovlar qo'ymaydi.²

1948-yilda BMT Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida erkak va ayollarning tengligi alohida e'tirof etilgan bo'lib, Deklaratsiyaning 1-moddasida «Hamma odamlar o'z qadr-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin bir-birlariga nisbatan birodarlik ruhida munosabatda bo'lishlari kerak», deya ta'rif berilgan. BMT tomonidan 1966-yilda qabul qilingan yana bir xalqaro hujjat – Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 3-moddasida ta'kidlanishicha, «Mazkur paktida ishtirok etuvchi davlatlar erkaklar va ayollar uchun ushbu Paktga ko'rib chiqilgan barcha fuqarolik va siyosiy huquqlardan bir xilda foydalanishini ta'minlash majburiyatini oladi». Aynan mazkur xalqaro norma "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" qonunining 2-moddasida "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonun hujjatlari, ushbu qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir, — degan moddaning amaliy va huquqiy asosidir. Demak, yuqorida qayd etilgan xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan mustaqil davlatimiz xalqaro huquqning umume'tirof etilgan talablaridan kelib chiqib, o'z milliy qonunchiligida ayollar va erkaklar tengligi masalasiga jiddiy ahamiyat berishi ham asoslidir. Shu bois ham, 2019-yilning 2-sentyabrida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi qonuni mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan yaxlit va asosiy qonun hujjati

¹ <https://oltinsoy.uz/public/oz/blog/gender-tengligi/426>

² Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavining 1945 yil 26 iyundagi 8-moddasi // Hakimov R.T. O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti. – T.: O'zbekiston, 1995. – B. 79.)

hisoblanadi. Ushbu qonun bilan ilk bor milliy qonunchiligimizda «gender» tushunchasiga ta’rif berilgan. BMT tomonidan 1966-yilda qabul qilingan yana bir xalqaro hujjat – “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to’g’risida”gi xalqaro pakt bo’lib, uning 3-moddasida ta’kidlanishicha, «Mazkur paktida ishtirok etuvchi davlatlar erkaklar va ayollar uchun ushbu paktga ko’rib chiqilgan barcha fuqarolik va siyosiy huquqlardan bir xilda foydalanishini ta’minlash majburiyatini oladi». Sharq mamlakatlari, ayniqsa, Islom olami ayollarga nisbatan, ya’ni ularning teng huquqliligi bo’yicha aynan maxsus doiradagi qarashlar mavjud hisoblanadi. Ijtimoiy qatlam hisoblanuvchi oilada ayolga nisbatan tazyiq va kamsitishlar ko’plab uchraydi. O’zbek oilalarida ham deyarli gender nazariyalarini kirib kelishi bilan kamaygan bo’lsa-da, ammo barcha sohalarida va joylarda yetarlicha kirib bormagan deyishimiz mumkin. 1979-yilda qabul qilingan “Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish haqida”gi konvensiya inson huquqlari sohasidagi xalqaro shartnomalar orasida muhim o’rin tutadi. Unda insoniyatning yarmini tashkil etuvchi ayollar duch keladigan inson huquqlarining xalqaro billi, balki ishtirokchi davlatlarning ushbu huquqlar amalga oshirilishi kafolatlarini ta’minlash maqsadida harakatlar dasturi deyish ham mumkin. Konvensiya shu paytga qadar gender tengligi sohasidagi eng yuqori xalqaro hujjat bo’lib qolmoqda. Uning “Ayollar Konvensiyasi” deb atalishi bejiz emas. Ta’kidlash joizki, 1979-yildagi “Ayollarga nisbatan kamsitishlarining barcha shakllarini tugatish to’g’risidagi” konvensiya ilgari bir-biriga qarama-qarshi qo’yilgan erkak va ayollarning tengsizligidagi farq tushunchalarini o’zgartirilishiga ilk bor urinishi bo’ldi. Konvensiya matniga muvofiq, ular o’rtasidagi farq huquqlar buzilishi deb hisoblanganda, bu siyosiy nuqtayi nazardan muhim bo’lib, kamsitish sifatida baholanadi. Bunga qo’shimcha tarzda, O’zbekistonda 2019-yilning 2-sentyabrida qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to’g’risida»gi qonunning qabul qilinishini misolida ham ko’rishimiz mumkin. Ushbu qonuning 5-moddasiga muvofiq, quyidagilar vaziyatlarda jins o’rtasidagi kamsitish hisoblanmaydi:

- bola tug’ish va ona suti bilan oziqlantirish vazifalari bilan bog’liq munosabatlarni tartibga solishda farqlarni belgilash;
- qonunda belgilangan tartibda muddatli harbiy xizmatga chaqirish;
- gender siyosati amalga oshirilishini ta’minlashga doir vaqtinchalik maxsus choralar ko’rish;
- xotin-qizlar va erkaklarning mehnatini muhofaza qilishda reproduktiv salomatligini saqlash xususiyatlari;
- kasbiy malakaga doir tavsiyalar berish;
- qamoqda saqlash, jazoni ijro etish joylarida saqlash tartibi va shartlarini hamda huquqiy jihatdan ta’sir ko’rsatishning boshqa choralarni tartibga solishda farqlarni belgilash.

jins bo’yicha bevosita kamsitish — jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida xotin-qizlar va erkaklarning huquqlari hamda erkinliklarini tan olmaslikka qaratilgan har qanday tarzda farqlash, istisno etish yoki cheklash, shu jumladan oilaviy holati, homiladorligi, oilaviy majburiyatlari tufayli kamsitish, shuningdek shahvoniy shilqimlik qilish, teng mehnat va malaka uchun har xil haq to’lash;

jins bo’yicha bilvosita kamsitish — bir jinsdagi shaxslarni boshqa jinsdagi shaxslarga nisbatan noqulayroq holatga tushirib qo’yadigan vaziyatlarni, holatlarni yoki mezonlarni yaratish, shu jumladan gender tengsizlikni ommaviy axborot vositalari, ta’lim, madaniyat orqali

targ'ib etish, muayyan jinsdagi shaxslar uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan shart-sharoitlar yoxud talablar belgilash; [3]

Agar shaxs o'zini jins bo'yicha bevosita yoki bilvosita kamsitishga duchor etilgan deb hisoblasa, vakolatli organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lib, bunda jins bo'yicha bevosita yoki bilvosita kamsitishga duchor etilgan shaxsdan davlat boji undirilmashligi, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi buzilganligi to'g'risidagi ishlarni sudlarda ko'rish chog'ida advokatlar tomonidan ko'rsatiladigan yuridik xizmatlarga haq to'lash qonun hujjatlarida belgilangan tartibda, ularning xohishiga ko'ra davlat hisobidan qoplanishi hamda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlikda aybdor shaxslar belgilanadi. Misol uchun, er va xotin urishib qolsa, er xotiniga nisbatan kuch ishlatasa yoki tazyiq qilsa va bu isbotlansa, erning ayol bilan bevosita yoki bilvosita aloqasini 30 kungacha cheklab qo'yish mumkin bo'ladi. Aslida, ayollarga nisbatan har qanday zo'ravonlik barcha aqlli jamiyatlarda, jumladan, Islomda ham qoralanadi. Ayollarga nisbatan kuch ishlatish tajovuz hisoblanadi. Ularga nisbatan hech qanday kuch, zo'ravonlik, urish, kaltaklashni ishlatib bo'lmaydi. Nasihat qilish, u kor qilmasa, sekin turtib ogohlantirish, u ham kor qilmasa, yotoqlarida tark qilish ko'zda tutilgan. Qabul qilingan qonun esa 32-moddadan iborat bo'lib, 29-moddasida "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlikda aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo'lishi hamda 30-moddada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va boshqa manfaatdor tashkilotlar ushbu Qonunning ijrosini, ijrochilarga yetkazilishini hamda mohiyati va ahamiyati aholi o'rtasida tushuntirilishini ta'minlashi qayd etilgan. O'tgan to'rt yilda yurtimizda ayollar huquqlari himoyasini tubdan kuchaytirishga doir 15 dan ortiq me'yoriy-huquqiy hujjat qabul qilingan va ijroga qaratilgan. Xususan, o'tgan yili ikkita muhim hujjat – "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi hamda "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonunlar qabul qilindi³. Respublika bo'yicha turli korxonalarda ishlayotgan rahbar ayollar 2017-yili 44,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda 45,3 foizga yetgan.

Vazirlar Mahkamasining "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida O'zbekiston Barqaror rivojlanishning beshinchi maqsadi gender tenglikni ta'minlash, barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish belgilangan. Unga ko'ra, 2030-yilga borib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini, yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash zarur.⁴ Ushbu qarorlar asosida respublikamizda katta o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Xususan, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining vazifalari qayta ko'rib chiqildi, tuman (shahar) xotin-qizlar qo'mitalari tuzilmasida xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy-axloqiy qadryatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassis lavozimi joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi va uning hududiy

³ 2019-yil 2-sentyabrdagi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RBQ – 561-son Qonuni hamda 2019-yil

⁴ Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015-yilning sentyabrida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyutsiyasiga muvofiq, "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"

bo'linmalari, Xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etildi, shuningdek, "Mutabbar ayol" ko'krak nishoni ta'asis etildi. Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti laurentlarini qo'llab-quvvatlashning yangi tizimi yaratildi. Bunga qo'shimcha tarzda shuni ham aytishimiz mumkinki, xotin-qizlarning gender tengligini himoya qilish bo'yicha Xotin-qizlar qo'mitasi ko'magidagi kommissiya⁵ tashkil etish bo'yicha taklif bildirildi. Mamlakat Prezidenti tomonidan ilgari surilgan g'oya va takliflar asosida qabul qilingan "Erkaklar va ayollarning teng huquqlari va hamda imkoniyatlari kafolatlari to'g'risida"gi yangi qonun loyihasi xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi o'rnini yanada mustahkamlash, ular uchun erkaklar bilan teng sharoitlarni nazarda tutuvchi munosib ish o'rinlari, turmush sharoitlarini yaratish, ularni ijtimoiy himoyalash, ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy, ularning siyosiy-huquqiy faoligini oshirish bilan bir qatorda teng huquqlilik asosida mazkur imkoniyatlarining qonun darajasida himoya qiladi. Hozirgi zamonaviy dunyoda Xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning mamalakat ijtimoiy-siyosiy hayotida to'laqonli ishtirok etishiga erishish, gender tenglik va reproduktiv salomatlikni ta'minlash, jamiyatning turli xil bosimlaridan asrash, ayollarning har qanday kamsitish va huquq erkinliklarini cheklaydigan jarayonlardan, voqea-hodisalardan qochish, ayniqsa, zamonaviy ta'lim, kasb-hunarga o'rgatish ishlari ancha yaxshi yo'lga qo'yilmoqda. Har bir sohada fidoyiligi va sadoqati bilan mehnat qilib yuksak marralarga erishib kelmoqda, bulardan: Ayni vaqtda Oliy Majlis Senatida -17 nafar senator, Qonunchilik palatasida 21 nafar deputat ayollar misolida aytishimiz mumkin. Mahalliy kengashlarda esa xalq vakillarining 23 foizidan ziyodini xotin-qizlar tashkil etadi, mingdan ortiq ayollar esa o'z-o'zini boshqarish organlarini boshqarib kelmoqdalar

Xulosa

Xulosa sifatida, Konstitutsiyamizda belgilangan ayollarning haq-huquqlarini ro'yobga chiqarish, ularning qadr-qimmatini oshirish bo'yicha yuqoridan quyigacha amaliy tizim yaratildi.. Gender tengligi asnosida amaliy tizim yaratilgan bo'lib, har bir kishi bu tizim samarali ishlashiga o'z hisasini qo'shishimiz kerak. Bugun xotin-qizlar uchun barcha imkoniyatlar yaratish, ta'minlash ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayolga agar imkon berilsa, qo'llab-qo'vvatlangan, u eng na'munali turmush o'rtoq, bilimli ona, jamiyat xotin-qizlar misoli va jamiyatning eng yaxshi insoni, oila va jamiyat ustuni bo'la oladi. Muhimi, jamiyat, kelajak-avlod eng yaxshi qo'llarda tarbiya topadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.- "O'zbekiston", Toshkent, 2019 yil, 17-bet
2. Qarang "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi (o'RQ-562-son) va "Xotin-qizlarni tazyid va zo'raonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi (o'RQ-561-son) O'zbekiston Respublikasi Qonunlari.02.09.2029 yil.
3. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi (o'RQ-562-son) O'zbekiston Respublikasining Qonunlari. 0309.2019 yil.
4. "Zamonaviy Sharq xalqlari adabiyotida gender masalalari" respublika ilmiy konferensiya materiallari to'plami, 2019

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning "Xotin-qizlarning mehnat Kafolatlarini yanada kuchaytirishva tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qonun, <http://uza.uz/uz/documents/xotin-qizlarning-mehnat-huquqlari-kafolatlarini-yanada-kucha-11-03-2019>

5. N.Y.Juraboyev, F.Ruzimurodov, M.Yoqubjonov “Yangi O‘zbekistonda Gender tengligi masalalari” Academic Research in Educational Sciences , ISSN: 2181-1385
6. N.M.Niyozova ,Xalqaro munosabatlar tizimida gender tenglikni ta‘minlash masalasi ,2019
7. <https://fyut.uz/> ,“Gender tengligi va ayollarning huquqlari”, 2022
8. <https://oltinsoy.uz/uz/blog/gender-tengligi/426> ,Gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish